

OMMAVIY MOLIALASHTIRISHNING UMUMIY TUSHUNCHASI VA UNI HUQUQIY TARTIBGA SOLISHNING AHAMIYATI

Qalandarov Aminjon Amondullayevich

Toshkent davlat yuridik universiteti

“Biznes huquqi” kafedrasi o’qituvchisi

Mail: aminjonqalandarov9@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6060396>

Ma’lumki, innovatsiyalarni moliyalashtirishning asosiy manbalari budjet va budjetdan tashqari jamg’armalardir. Budjet mablag’lari hisobidan moliyalashtirish davlatning innovatsion siyosatiga, uning maqsadlari va ehtiyojlariga muvofiq amalga oshiriladi. Budjetdan tashqari mablag’lar innovatsion faoliyat subyektlari tomonidan mustaqil ravishda jalb qilinadi. Dunyoning ko’pgina mamlakatlarida moliyalashtirish ham davlat, ham xususiy investorlar tomonidan parallel ravishda amalga oshiriladi. Hozirda moliyalashtirishning kraudfanding (ommaviy moliyalashtirish) shakli keng ommalashib borayotgan usullardan biri hisoblanadi.

Kichik va o’rta tadbirkorlik tuzilmalari faoliyatini qo’llab-quvvatlashga ta’sir qiladigan asosiy faktorlaridan biri bu – moliyaviy yohud daromad manbasiga yo’l topish sanaladi. Mazkur holatlarda ko’pchilik kichik va o’rta biznes vakillari investitsiya jalb etish bilan bog’liq qiyinchiliklarni ortda qoldirish uchun o’zlarining iqtisodiy o’sishlarini ta’minlash maqsadida moliyalashtirishning muqobil manbalari (ASF – Alternative sources of finance)ga murojaat qiladilar¹. Mana shu muqobil manbalarning bir turi sifatida kraudfanding so’nggi yillarda keng qo’llanilib kelinmoqda.

Kraudfanding atamasi ingliz tilidan olingan bo’lib, “crowd – xalq, omma”, “funding – moliyalashtirish” degan ma’noni anglatadi. Kraudfanding (crowdfunding) odamlarning boshqa odamlar va tashkilotlar tomonidan boshlangan loyihalarni qo’llab-quvvatlash uchun o’z resurslaridan foydalanadigan jamoaviy hissasi sifatida ta’riflanishi mumkin.

Iqtisodchi N.Rasulov fikricha, kraudfanding – bu innovatsion loyihalar va g’oyalarni jismoniy shaxslar tomonidan ixtiyoriy mablag’lar orqali moliyalashtirish bo’lib, daromad olish ehtimoli mavjud bo’lishi yoki mutlaqo bo’lmasligi ham mumkin. Bunda yo’naltirilgan mablag’ evaziga kraudfander tomonidan mahsulot yoki xizmat mukofot tariqasida taqdim etiladi².

Kraudfanding platformasi innovatsion jarayonlarni xalq tomonidan moliyalashtirishdagi zamonaviy mexanizm sifatida namoyon bo’ladi. U nega aynan innovatsion jarayonlarni moliyalashtirishda qo’l kelishi mumkin? Sababi u jismoniy shaxs tomonidan mavjud bo’lmagan mahsulot yoki xizmatni moliyalashtirishda yuqori tavakkalchilikka qo’l uradi. Natijada yaratilishi mumkin bo’lgan mahsulotni ishlab chiqarish va amaliyotga tatbiq etish ehtimolligi ko’p hollarda iste’molchi (xalq)ga bog’liq bo’lib qoladi. Shuningdek, yuqori tavakkalchilikka yo’l qo’yilgan loyiha muvaffaqiyatsizlikka uchraydigan bo’lsa, loyihaga pul kiritgan omma zarar ko’radi. Ammo boshqa moliyalashtirish instrumentlaridan (usullaridan)

¹ Enioła A.A., Entebang H. SME Firm Performance-Financial Innovation and Challenges. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 2015, no. 195, P. 334–342. URL: <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.06.361>

² Rasulov, N. Инновацияларни молиялаштиришда краудфандинг платформаси механизmidан фойдаланиш. *Илм-фан ва инновацион ривожланиш / 2019 No3.*

farqli jihati shundaki, kraudfanding moliyalashtirishda tomonlar ko'rgan zarar katta bo'lmaydi, chunki yig'ilgan mablag' kichik summalardan tashkil topadi va bu kraudfanding loyihasini kichik mablag'lar bilan moliyalashtirgan investorlarga katta zarar yetkazmaydi.

Demak, yuqoridagi fikrlardan kraudfanding tushunchasiga quyidagicha ta'rif berish mumkin:

Kraudfanding - bu yangi biznes tashabbusini moliyalashtirish uchun ko'p sonli jismoniy shaxslarning kichik miqdordagi kapitalidan foydalanish. Kraudfanding investorlar va tadbirkorlarni birlashtirish uchun ijtimoiy media va kraudfanding veb-saytlari orqali odamlarning keng tarmoqlariga oson kirish imkoniyatidan foydalanadi va investorlar pulini an'anaviy mulkdorlar, qarindoshlar va venchur kapitalistlar doirasidan tashqariga kengaytirish orqali tadbirkorlikni rivojlantirish imkoniyatini yaratadi.

Ko'pgina yurisdiksiyalarda cheklovlar (qoidalar) kimlar yangi biznesni moliyalashtirishi mumkinligi va ularga qancha hissa qo'shishi mumkinligiga nisbatan qo'llaniladi. Ushbu qoidalar murakkab bo'lmagan yoki boy bo'lmagan investorlarni o'z jamg'armalarini haddan tashqari xavf ostiga qo'yishdan himoya qilishi kerak. Ko'pgina yangi korxonalar muvaffaqiyatsizlikka uchraganligi sababli, ularning investorlari o'zlarining kiritgan sarmoyalarini yo'qotish xavfi yuqori. Kraudfanding tadbirkorlarga sarmoya kiritish uchun puli bor har qanday kishidan yuz minglab yoki millionlab dollar yig'ish imkoniyatini yaratdi.

Kraudfandingni huquqiy tartibga solish va bu orqali uni ommalashtirish bo'yicha qilingan ishlarga AQSh qonunchiligidagi yangiliklarni misol qilish mumkin.

2012-yilga kelib, AQSHda Barak Obama prezidentligi davrida "Our Business Startups Act yoki JOBS Act" ("Bizning startap biznes") yangi qonuni qabul qilindi. Bu esa turli darajadagi kompaniyalarga kraudfanding asosida moliyalashtirishni bir million dollarga oshirish imkoniyatini ochib berdi³. Natijada AQSHda faoliyat yurituvchi kompaniyalar tomonidan taqdim etilayotgan turli loyihalarni kraudfanding platformasi asosida moliyalashtirish, uning kraudfanderlari tomonidan aksiyalarni kichik miqdorda yoki arzon narxlarda sotib olish orqali amalga oshirilishi jadallashdi.

Shu o'rinda jahon miqyosidagi eng yirik kraudfanding maydonchasi sifatida tanilgan "Kikstarter"ni keltirib o'tsak. Ushbu sayt (kraudfanding maydonchasi)ning asosiy maqsadli shiori "hammasi yoki hech narsa"dir. Ular, asosan, kino, texnologik buyumlar, o'yinlar, oziq-ovqat mahsulotlari, musiqa, dasturiy vositalar va boshqa turdagi loyihalarni saytda e'lon qilish hamda xalq tomonidan moliyalashtirish bilan shug'ullanadi. "Kikstarter" kraudfanding maydonchasida mualliflar tomonidan taqdim etilayotgan loyihalarni saytga joylashti rishda ayrim cheklovlarning mavjudligi bilan boshqa bir platformalardan ajralib turadi. Masalan, saytda e'lon qilingan loyiha 60 kun (dam olish kunlarisiz) ichida yetarli miqdordagi mablag'ni to'play olmasa, muallif to'plangan mablag'larni (agar to'plangan bo'lsa) to'liq qaytarishga majbur. Kraudfanding platformasining yana bir farqli jihati shundaki, sayt har bir loyiha uchun yig'ilgan mablag'larning 5 foizini o'ziga xizmat haqqi ko'rinishida olib qoladi.

Bundan tashqari, Yevropa mamlakatlaridagi kraudfanding maydonchalari ham anchagina rivojlangan. Xususan, Buyuk Britaniyada 2017-yilda Crowdcube, Seedrs va

³ Карелов С. Перспективы краудфандинга: в США – закон, в России – мошенничество. URL: <https://republic.ru/posts/1/875352>

SyndicateRoom kabi kraudfanding platformalari orqali kompaniyalarga 217,7 mln funt sterling investitsiya yo'naltirilgan⁴.

Keltirib o'tilgan kraudfanding platformalari oddiy mexanizm asosida ishlaydi. Ya'ni muallif g'oya yoki loyihasini platformaga joylaydi. Bir vaqtning o'zida istalgan shaxs ixtiyoriy ravishda internet orqali ro'yxatdan o'tib, ushbu loyihani shaxsiy mablag'lari bilan moliyalashtirishi mumkin. Agarda shaxsda yirik miqdoriy summadagi loyiha uchun homiylik istagi uyg'onsa, unda ushbu kraudfanding platformasi bilan o'zaro hamkorlik aloqalarini amalga oshiruvchi internet pul o'tkazmalari orqali moliyalashtirishi mumkin⁵.

Respublikamizda 2016-yilga kelib, iqtisodiy islohotlarni amalga oshirish jarayonini yangicha zamonaviy, xalqaro standartlar asosida takomillashtirish, raqobatbardoshlik darajasini oshirish, valyuta ayriboshlashni liberallashtirish, investitsion jozibadorlikka erishish, innovatsion loyihalarni tez va samarali ishlab chiqarish hamda uni moliyalashtirishda muqobil mexanizmlardan foydalanish asosiy maqsadlardan biriga aylandi. Hozirgi kunga kelib, O'zbekistonda ham kraudfanding platformasidan foydalanish imkoniyatlari kengayib, normativ-huquqiy hujjatlarda o'z aksini topmoqda. Xususan, 2018 yil avgust oyida xorijiy mamlakatlar tajribasidan o'rnak olgan holda, O'zbekistonda ham kraudfanding platforma maydonchasi ishga tushirildi. Ammo ushbu MFond.uz deb ataluvchi platforma ommalashmaganligi bois uning ham faoliyati to'xtadi. 2013-yilda ham OAV turli loyihalarni amalga oshirish uchun mablag'lar jalb etish bilan shug'ullanadigan Factor.uz onlayn-maydonchasi ishga tushirilgani, uning doirasida bir nechta loyiha taklif etilgani haqida xabar bergandi. Ammo oradan bir yil o'tgach, bu platforma ish faoliyatini to'xtatgan.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Raqamli iqtisodiyot va elektron hukumatni keng joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida" 2020-yil 28-apreldagi PQ-4699-son qaroriga muvofiq⁶, shuningdek, tadbirkorlik subyektlarining startaplari va loyihalarini moliyalashtirishning muqobil mexanizmlarini joriy etish maqsadida 2020-yil 30-sentabrda Vazirlar Mahkamasining "Kraudfanding platformasi orqali axborot texnologiyalari sohasidagi loyihalarni ommaviy moliyalashtirish mexanizmlarini yaratish to'g'risida"gi qarori loyihasi e'lon qilindi. Ushbu qaror loyihasiga "Axborot texnologiyalari sohasidagi loyihalarni ommaviy moliyalashtirish (kraudfanding) tartibi to'g'risidagi vaqtinchalik Nizom" ilova sifatida berilgan. Ushbu nizomda kraudfanding platformasi faoliyatini tashkil etish tartibi, loyihalarni kraudfanding platformasiga joylashtirish tartibi va ularni moliyalashtirish tartibi kabi masalalar aks etgan⁷. Ushbu zamonaviy moliyalashtirish maydonchasidan (kraudfanding platformalaridan) foydalanish ehtimoli mamlakatimizda past darajada bo'lsa-da, bu jarayonda kraudfanding platformasi faol harakatlarni amalga oshirmayapti, deb aytish ham noo'rin, albatta. Xalq tomonidan moliyalashtirish imkoniyatini takomillashtirish ma'lum bir vaqtni talab etadi. Bunda aholini kraudfanding maydonchasidan foydalanish va unda taqdim etilayotgan loyihalarni moliyalashtirishda ma'lum darajadagi bilim hamda malaka talab etiladi. Shu bois, mamalakatimizda kraudfanding platformalarini rivojlantirish, ularning samarali ishlashini ta'minlash uchun avvalo ommaning ham bu boradagi bilimlarini,

⁴ Сомервелл. М. *Топ-10 краудфондинговых платформ для бизнеса в 2018 году*. URL. <https://www.growthbusiness.co.uk>

⁵ Спиридонова Е.В., Сошников Д.С. *Успешный краудфандинг в России и за рубежом // Российское предпринимательство*. / т. 17.; № 22. – 2016. – С. 3186

⁶ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 28.04.2020 yildagi PQ-4699-son. <https://lex.uz/docs/-4800657>

⁷ Normativ-huquqiy hujjalar loyihalari muhokamasi portali <https://regulation.gov.uz/uz/document/22796>

МЕЖДУРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ АКАДЕМИЧЕСКИХ НАУК

qiziqishlarini orttirish yo'lida targ'ibot va tushuntirish ishlari keng miqyosda olib borilishi maqsadga muvofiq bo'ladi.